

DOSTONLARDA ATOQLI OTLARNING QO'LLANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6577464>

Axmedova So'najon

Urganch davlat universiteti Filologiya fakulteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tili tarixida mavjud bo'lgan va ko'plab tarixiy yozma yodgorliklar hamda dostonlar tilida saqlanib turgan sanoqsiz atoqli otlarning qo'llanilishi xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: atoqli otlar, xalq dostonlari, joy nomlari, shaxs nomlari, tilshunoslik

Hozirgi davrda o'zbek tilidagi atoqli otlar tizimini zamonaviy tilshunoslik usullarida tadqiq qilish ayniqsa kuchaydi. Jumladan, joy nomlari, kishi nomlari va boshqa sohalar bo'yicha anchagina ilmiy ishlar qilindi. Binobarin, til sathimizda atoqli otlar juda kop, ularning barcha ko'rinishlarini to'plash va tarixiy taraqqiyotini o'rganish lozimdir.

Atoqli otlar bir marta nomlangan predmetlardan bittasini ajratish uchun qayta nomlangan ikkilamchi nomlardir. Atoqli otlar bilan ob'ektiv olamdagi narsalar o'rtasidagi aloqa so'zlovchi tomonidan o'rnatiladi. Agar ma'lum bir atoqli ot so'zlovchi tomonidan muayyan bir obyektga bog'lanmasa, u hech narsa bildirmaydi.

Ma'lumki, dostonlar o'zbek folklorining keng tarqalgan yirik janrlaridan biridir. Uning yaratilishi xalqimizning ma'naviy-maishiy qiyofasi, siyosiy qarashlari, axloqiy estetik tarbiya, adolat va haqqoniyat, ozodlik va tenglik, qahramonlik va vatanparvarlik haqidagi ideallari bilan chambarchas bog'likdir. Asriy kurashlar va ideallar mavzusi g'oyaviy mazmunni, voqelikning mohiyatini belgilaydi. «Doston» so'zi qissa, hikoya, sarguzasht, ta'rif va maqtov ma'nolarida ishlatiladi. Adabiy atama sifatida u, xalq og'zaki ijodida yirik hajmli epik asardir. Dostonlarda o'tmishimizdagi kishilar, joy nomlari, tog', suv havzalari nomlari, urug' nomlari qayd etilgan bo'ladi. Xususan, “Alpomish” dostonini o'qir ekanmiz, tariximiz ko'z oldimizda gavdalanadi. Tarixda o'zbek urug'lari, ular yashagan hududlar, tog'lar, ko'llar nomlarini uchratamiz.

“Alpomish” dostonidagi atoqli otlarni ma'nosiga ko'ra ikki xil nomlarni uchratish mumkin:

1. Ma'nosi aniq sezilib turuvchi nomlar. Bunda atoqli otlarning ma'nosi aniq sezilib turadi. Masalan: Burungi o'tgan zamonda, o'n olti urug' Qo'ng'iro't elida Dobonbiy degan o'tdi. Dobonbiydan Alpinbiy degan o'g'il farzand paydo bo'ldi. Alpinbiydan tag'i ikki o'g'il paydo bo'ldi: kattakonining otini Boybo'ri qo'ydi, kichkinasining otini Boysari qo'ydi. Boybo'ri bilan Boysari — ikkovi katta bo'ldi. Boysari boy edi, Boybo'ri esa shoy edi, bul ikkovi ham farzandsiz bo'ldi.

2. Ma'nosi hozirda qorong'ilashgan ismlar. Atoqli otlarning ma'nosi hozirgi kunga kelib bir oz xiralashgan, ma'no anglashilishi qiyin bo'ladi. Masalan: Qalmoqshohning Tovka degan qizi bor edi. Alpomish aytdi: — o'g'rining piri hazrati Joltong deguchi edi, hazrati Joltonga sirina qolgin .

Xalq dostonlaridan yana biri "Ravshan" dostonini kuzatar ekanmiz atoqli otlarni ko'plab ma'no turlarini uchratishimiz mumkin: "Burungi o'tgan zamonda, el-yurti omonda, o'zi qibla tomonda, Buxorodan (joy nomi) tubanda, Taka Yovmit(joy nomi) deganda, Yovmit(joy nomi) elida, Chambilning(joy nomi) belida Go'ro'g'libek(shaxs nomi) davrini surib o'tdi, dushmanning dodini berib o'tdi. qirq yigitni yig'ib; dovulni tuyib, oltin piyolaga maylar quyib, araqga bolni qotib, bolga araqni qotib, qirq yigitni yig'dirib, silovsin to'n kiydirib, kuniga kechkisin sergo'sht qilib, sermoyli palovga to'ydirib, semiz qo'ydan so'ydirib, ko'pkarisin cho'ptirib, olomonga ola sarpo yoptirib, el-xalqning ko'nglin toptirib, Yunus(shaxs nomi) bilan Misqol parini(shaxs nomi) Kohi Qofdan(joy nomi), Iram(joy nomi) bo'gidan keltirib, pari bilan o'ynab-kulib, davrini surib, umr o'tkarar edi. Go'ro'g'libekka(shaxs nomi) xudo farzand bermadi, oti ochmadi. Shunda Go'ro'g'libek: «Asli taqdir-qismatda bizga farzanddan taqsim bo'lgan yurt ekan» deb taqdirga tan berib, Xasanxonni(shaxs nomi) Vayangandan(joy nomi), Avazxonni(shaxs nomi) Xunxordan(joy nomi) olib kelib ikkovini ulim deb, iskasam gulim debu jonu dilim deb, tobutimning chegasi, el-yurtimning egasi, olsam merosxorim deb, ikkovi bilan ko'nglini xush qilib, shularga bino qo'yib, «bolam-bo'tam» deb parvarish qilar edi."

Xulosa qilib aytganda, o'zbek xalq dostonlarida atoqli otlarning leksik guruhlarini va grammatik guruhlarini tahlil qilarkanmiz bu soha ancha qiziqarli shu bilan birga o'z mutaxassisidan yuksak mahorat va bilim ko'nikma o'z navbatida anchagina izlanish mehnat talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nuraddinova R. Atoqli otlarning grammatik tuzilishi va yasalishiga doir terminlar // O'zbek tili va adabiyoti. 2004, №6

2. Nafasov T. O‘zbek toponimlarining izohli lug‘ati. Toshkent: O‘qituvchi, 1988.
3. Naimov S. Toponimik aniqlagichlar haqida // O‘zbek tili va adabiyoti, 1983.
4. Oxunov N. Joy nomlari ta‘biri. Toshkent, O‘zbekiston. 1994.
5. www.arxiv.uz